

УДК 519.681

Д.А. Дёмин, к.т.н.
Т.И. Каткова**МЕТОД ОБРАБОТКИ МАЛОЙ ВЫБОРКИ НЕЧЕТКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРТОГОНАЛИЗОВАННОГО ПАССИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА**

Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков

Рассмотрена задача оценки уравнения регрессии для малой выборки исходных данных в случае, когда результаты проведенных экспериментов – нечеткие числа с известными функциями принадлежности. Предложенная процедура обеспечивает возможность обработки результатов усеченного ортогонального подплана плана полного факторного эксперимента. Полученная методика позволяет осуществить обоснованное отсеивание малозначимых факторов и взаимодействий.

Ключевые слова: нечеткие числа, план полного факторного эксперимента, репликоподобный план, ортогональный подплан.

Введение

Многочисленные задачи оценки и прогнозирования состояния сложных технических, экономических, социальных и других систем, функционирующих в условиях многофакторной среды, сводятся к отысканию соотношения, связывающего значения контролируемых параметров $f_1, f_2, \dots, f_m$ среды (факторов) со значением некоторого результирующего параметра y – отклика, характеризующего состояние системы. Удобная и традиционная используемая математическая модель связи «среда – система» имеет вид так называемого регрессионного полинома Колмогорова-Габор:

$$y = a_0 + \sum_{i=1}^m a_i F_i + \sum_{i_1=1}^m \sum_{i_2>i_1}^m a_{i_1 i_2} F_{i_1 i_2} + \dots + \sum_{i_1=1}^m \sum_{i_2>i_1}^m \dots + \sum_{i_1=1}^m \sum_{i_2>i_1}^m \sum_{i_m>i_{m-1}}^m a_{i_1 i_2 \dots i_m} F_{i_1 i_2 \dots i_m}. \quad (1)$$

Для оценивания параметров уравнения регрессии (1) используются результаты непосредственных измерений значений факторов и отклика. При этом формируется матрица H и векторы A, Y :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & F_{11} & F_{12} \dots F_{1m} & F_{11} F_{12} \dots & F_{11} F_{12} \dots F_{1m} \\ 1 & F_{21} & F_{22} \dots F_{2m} & F_{21} F_{22} \dots & F_{21} F_{22} \dots F_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & F_{n1} & F_{n2} \dots F_{nm} & F_{n1} F_{n2} \dots & F_{n1} F_{n2} \dots F_{nm} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

$$A^T = (a_0 \ a_1 \ a_2 \dots a_m \ a_{12} \dots a_{12 \dots m}), \quad Y^T = (y_1 \ y_2 \dots y_n).$$

Здесь F_{ji} – значение i -го фактора в j -м эксперименте, y_j – значение результирующего параметра в j -м эксперименте.

Теперь искомый вектор A отыскивается по методу наименьших квадратов по формуле:

$$A = (H^T H)^{-1} H^T Y. \quad (3)$$

Практические трудности реализации этого подхода связаны с малой выборкой исходных данных, что приводит к неудовлетворительному соотношению между числом оцениваемых параметров – $N=2^m$ и числом проведенных экспериментов n . Возникающие при этом проблемы решаются либо увеличением числа опытов, что не всегда возможно, либо обоснованным снижением числа оцениваемых параметров. Один из перспективных путей снижения размерности вектора A состоит в искусственной ортогонализации результатов пассивного эксперимента [1]. При этом проводится масштабирование измеренных значений факторов к интервалу $[-1, 1]$ по формулам:

$$X_{ji} = \frac{2F_{ji} - (F_{i \max} + F_{i \min})}{F_{i \max} - F_{i \min}}, \quad F_{i \max} = \max_j F_{ji}, \quad F_{i \min} = \min_j F_{ji}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

В результате все точки, соответствующие проведенным экспериментам, в масштабированном пространстве факторов окажутся внутри гиперкуба с центром в начале координат и длинами ребер, равными двум.

Далее все множество результатов экспериментов разбивается на 2^m подмножеств ($M_1, M_2, \dots, M_N$) по правилу

$$M_l = \left\{ j : \min_s (X_s^0 - X_j)^T (X_s^0 - X_j) = (X_l^0 - X_j)^T (X_e^0 - X_j) \right\},$$

где X_s^0 - s -я вершина гиперкуба, $s=1,2,\dots,N$, $X_j = (X_{j1}, X_{j2}, \dots, X_{jm})$ - точка в нормированном пространстве факторов, соответствующая j -му эксперименту, $j=1,2,\dots,n$.

Теперь точки, принадлежащие каждому из полученных подмножеств, используются для получения локальных описаний поведения функций отклика в пределах соответствующей области факторного пространства. Эти локальные описания позволяют рассчитать значения функции отклика в вершинах гиперкуба, образующих в совокупности план полного факторного ортогонального эксперимента. Принципиальное достоинство такого плана состоит в возможности независимого оценивания каждого из параметров уравнения регрессии (1), позволяя осуществить обоснованное отсеивание малозначимых факторов и взаимодействий.

К сожалению, непосредственное использование описанной технологии в реальных условиях затруднено вследствие неопределенности в отношении численных значений результатов экспериментов. Эти результаты, строго говоря, не могут трактоваться как случайные величины ввиду отсутствия законов их распределения, и поэтому их описание естественно осуществить в терминах нечеткой математики. В соответствии с этим **цель** статьи – получить метод оценивания коэффициентов уравнения регрессии в условиях нечетких исходных данных с использованием ортогонализации пассивного эксперимента.

Постановка задачи

Пусть значения $y_1, y_2, \dots, y_n$ результатов эксперимента - нечеткие числа с функциями принадлежности $\mu(y_1), \mu(y_2), \dots, \mu(y_n)$. Поставим задачу оценивания параметров уравнения регрессии (1) с учетом нечеткости результатов эксперимента.

Основные результаты

Пусть M_l – множество из n_l точек масштабированного факторного пространства, примыкающих к вершине $X_l^0, l=1, 2, \dots, N$.

Введем локальное описание поведения функции отклика в соответствующей подобласти гиперкуба с помощью линейного по параметрам и по факторам полинома

$$y_l = b_{l0} + b_{l1}x_1 + \dots + b_{lm}x_m. \quad (4)$$

Параметры этого полинома определим методом наименьших квадратов:

$$B_l = (H_l^T H_l)^{-1} H_l^T Y_l,$$

$$\text{где } H_l = \begin{pmatrix} 1 & x_{j_1 1} & x_{j_1 2} \dots & x_{j_1 m} \\ 1 & x_{j_2 1} & x_{j_2 2} \dots & x_{j_2 m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_{j_{n_l} 1} & x_{j_{n_l} 2} \dots & x_{j_{n_l} m} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{l0} \\ b_{l1} \\ \dots \\ b_{lm} \end{pmatrix}, \quad Y_l = \begin{pmatrix} y_{j_1} \\ y_{j_2} \\ \dots \\ y_{j_{n_l}} \end{pmatrix},$$

Введем матрицу $R_l = (H_l^T H_l)^{-1} H_l^T = (r_{ij_k}), i=1,2,\dots,m, k=1,2,\dots,n_l$.

$$\text{Тогда } B_l = R_l Y_l = \left(\sum_{k=1}^{n_j} r_{1j_k} y_{j_k} \quad \sum_{k=1}^{n_j} r_{2j_k} y_{j_k} \quad \dots \quad \sum_{k=1}^{n_j} r_{mj_k} y_{j_k} \right)^T.$$

Пусть функции принадлежности нечетких результатов измерений имеют вид:

$$\mu(y_{j_k}) = \exp \left\{ - \frac{(y_{j_k} - \bar{y}_{j_k})^2}{\sum \sigma_{j_k}^2} \right\}, k=1,2,\dots,n_l.$$

Тогда функция принадлежности нечеткого числа $b_{li} = \sum_{k=1}^{n_l} r_{ij_k} y_{j_k}$ будет описываться соотношением

$$\mu(b_i) = \exp\left\{-\frac{(b_i - \bar{b}_i)^2}{D_i}\right\}, i = 1, 2, \dots, m, \tag{5}$$

где $\bar{b}_i = \sum_{k=1}^{n_i} r_{ijk} \bar{y}_{jk}$, $D_i = \sum_{v=1}^{n_i} r_{ijk}^2 \sigma_{jk}^2$

Далее с использованием (5) рассчитаем нечеткое значение y_l функции отклика в вершине X_l^0 гиперкуба. При этом

$$y_l = b_{l0} + b_{l1}x_{l1}^0 + \dots + b_{lm}x_{lm}^0, \tag{6}$$

где $X_l^0 = (x_{l1}^0 \ x_{l2}^0 \ \dots \ x_{lm}^0) = [(-1)^{\varepsilon_1^{l-1}+1} \ (-1)^{\varepsilon_2^{l-1}+1} \ \dots \ (-1)^{\varepsilon_{n_l}^{l-1}+1}]$, $(\varepsilon_m^{l-1} \ \varepsilon_{m-1}^{l-1} \ \dots \ \varepsilon_1^{l-1})$ - двоичное разложение числа $l-1$.

Функция принадлежности нечеткого значения y_l в соответствии с (6) имеет вид:

$$\mu(y_l) = \exp\left\{-\frac{(y_l - \bar{y}_l)^2}{2D_l}\right\}, l = 1, 2, \dots, N, \tag{7}$$

где $\bar{y}_l = \sum_{i=1}^m \bar{b}_i (-1)^{\varepsilon_i^{l-1}+1}$, $D_l = \sum_{i=1}^m D_i [(-1)^{\varepsilon_i^{l-1}+1}]^2 = \sum_{i=1}^m D_i$

Описанная операция повторяется для всех вершин гиперкуба, $l=1, 2, \dots, N$. Очередная проблема, являющаяся следствием малой выборки располагаемых наблюдений, состоит в том, что число точек в каждой их подобластей может оказаться существенно различным. В [2] рассмотрен возможный путь преодоления этой трудности, основанный на формировании усеченного репликоподобного ортогонального подплана плана полного факторного эксперимента. При этом в [2] показано, что такой усеченный план определяется решением системы уравнений с булевыми переменными

$$\begin{aligned} \sum_{i_3=1}^{2^p} z_{i_1 i_2 i_3} &= 1, \quad i_1 = 1, 2, \dots, 2^p, \quad i_2 = 1, 2, \dots, 2^p, \\ \sum_{i_2=1}^{2^p} z_{i_1 i_2 i_3} &= 1, \quad i_1 = 1, 2, \dots, 2^p, \quad i_3 = 1, 2, \dots, 2^p, \\ \sum_{i_1=1}^{2^p} z_{i_1 i_2 i_3} &= 1, \quad i_2 = 1, 2, \dots, 2^p, \quad i_3 = 1, 2, \dots, 2^p \end{aligned} \tag{8}$$

где (i_1, i_2, i_3) - номер строки полного факторного эксперимента в 2^p -ричной системе счисления,

$$p = \frac{m}{3}, \quad z_{i_1 i_2 i_3} = \begin{cases} 1, & \text{если строка } (i_1 i_2 i_3) \text{ включена в план,} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Там же предложен метод выбора наилучшего решения системы уравнений (8), основанный на минимизации критерия

$$D_{\max} = \max_l \{D_l\}, \tag{9}$$

задающего l уровень некомпактности соответствующего плана.

При этом соответствующая процедура опирается на достаточно жесткое предположение о равенстве ошибок измерения функции отклика во всех точках наблюдений. Снимем это предположение. Искомое решение системы уравнений (8) получим итерационно следующим образом.

Введем кубическую матрицу $\Delta = (\delta_{i_1 i_2 i_3})$, положив $\delta_{i_1 i_2 i_3} = 1$ для всех $i_1=1, 2, \dots, 2^p$, $i_2=1, 2, \dots, 2^p$, $i_3=1, 2, \dots, 2^p$. Дополним теперь систему уравнений (8) совокупностью неравенств

$$z_{i_1 i_2 i_3} \leq \delta_{i_1 i_2 i_3} \tag{10}$$

Поскольку переменные $z_{i_1 i_2 i_3}$ - булевы, то неравенства (10) никак не влияют на решение системы уравнений (8). Получим какое-либо решение этой системы - $z_{i_1 i_2 i_3}$, $i_1=1, 2, \dots, 2^p$, $i_2=1, 2, \dots, 2^p$, $i_3=1, 2, \dots, 2^p$.

Введем множество индексов $N = \{(i, i, i) : z_{i_1 i_2 i_3} = 1\}$. Теперь выберем $D_{1\max} = \max_{l \in N_1} D_l$ и в матрице $\Delta = (\delta_{i_1 i_2 i_3})$ положим $\delta_{i_1 i_2 i_3} = 1$ для всех $(i_1, i_2, i_3) \in \overline{N_1}$, где $\overline{N_1}$ - множество всех элементов Δ , для которых $D_l \geq D_{1\max}$.

Вновь будем решать систему уравнений (8) с учетом неравенств (10). Понятно, что теперь эти неравенства запретят использовать при получении решения те элементы матрицы $(z_{i_1 i_2 i_3})$, для которых оценка уровня некомпактности тела неопределённости, задаваемого функцией принадлежности нечёткого значения функции отклика в соответствующих вершинах, превосходит $D_{1\max}$. Если такое решение получено, например, $\{z_{i_1 i_2 i_3}^{(2)}\}$, то для него, аналогично

предыдущему, отыскиваем множество индексов $N_2 = \{(i_1, i_2, i_3) : z_{i_1 i_2 i_3}^{(2)} = 1\}$, вычисляем

$D_{2\max} = \max_{l \in N_2} D_l$ и, после этого, в матрице $\Delta = (\delta_{i_1 i_2 i_3})$ дополнительно полагаем $\delta_{i_1 i_2 i_3} = 0$ для

всех $(i_1, i_2, i_3) \in \overline{N_2}$, где $\overline{N_2}$ - множество всех элементов Δ , для которых $D_l \geq D_{2\max}$. В этом случае решение задачи должно быть продолжено. Если же такое решение отсутствует, то план, полученный на первой итерации, является искомым. Соответствующий этому решению набор нечетких чисел y_l используем для независимой оценки параметров уравнения регрессии (1). При этом нечеткая оценка конкретного параметра a_p уравнения (1) рассчитывается как линейная комбинация нечётких значений y_b , $b=1, 2, \dots, N_0$, взвешенных со значениями элементов p -го столбца матрицы X , составленной из векторов X_l^0 , $l=1, 2, \dots, N_0$, где N_0 - множество вершин, вошедших в усечённый план.

Функция принадлежности этого параметра a_p имеет вид:

$$\mu_p(a_p) = \exp \left\{ -\frac{(a_p - \overline{a_p})^2}{2D_p} \right\},$$

где $\overline{a_p} = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N x_{lp} y_l$, $D_p = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N D_l$, $p=1, 2, \dots, N$.

Завершает процедуру оценивания параметров уравнения регрессии (1) наименее формализованный этап - принятие решения относительно значимости каждого из факторов и их взаимодействий. Возможный подход к решению этой задачи состоит в следующем. Будем считать, что p -й элемент уравнения регрессии (1) не значим, если функция принадлежности $\mu_p(a_p)$ накрывает нуль и значение $\mu_p(0)$ не ниже некоторого заданного δ (например, $\delta=0,05$).

Выводы

Таким образом, получена процедура оценивания параметров уравнения регрессии, связывающего значения факторов, задающих характеристики режима эксплуатации системы, со значением некоторого результирующего параметра, определяющего качество (эффективность) системы, в условиях малой выборки нечётких исходных данных.

Список литературных источников

1. Серая О.В. Оценивание параметров уравнения регрессии в условиях малой выборки [текст]/Серая О.В., Дёмин Д.А. //Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2009. - №6/4 (42). - с.14-20.

2. Раскин Л.Г. Искусственная ортогонализация пассивного эксперимента в условиях малой выборки [текст]/Раскин Л.Г., Дёмин Д.А. //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2010. - №1. - с.20-23.